

Enfoque para el descubrimiento de tópicos a través de WordNet

A. L. Lezama Sánchez^{1*}, M. Tovar Vidal¹ y J. A. Reyes Ortiz²,

¹Facultad de Ciencias de la Computación, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 72590, Puebla, México

*ana.lezama@alumno.buap.mx, mireya.tovar@correo.buap.mx

²Departamento de Sistemas, Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, 02200, Ciudad de México

jaro@azc.uam.mx

Área de participación: Sistemas Computacionales

Resumen

Las tecnologías de la información han propiciado el análisis automático de datos en lenguaje natural independientemente del idioma. Estos análisis son fundamentales en varios sistemas que analizan conocimiento de grandes cantidades de información. Una funcionalidad presente en estos tipos de sistemas es el descubrimiento de tópicos. Estos sistemas buscan los temas latentes a partir de un conjunto de textos. Sin embargo, trabajar con textos y abordar el contexto semántico representa un reto para el Procesamiento de Lenguaje Natural. En el presente trabajo se expone un enfoque que asegura que las palabras que forman a cada conjunto de textos analizado guardan algún tipo de información semántica. La base de datos léxica WordNet es usada para llevar a cabo dicha revisión. Los resultados experimentales mostraron una mejora al aplicar el enfoque propuesto con la técnica LDA obteniendo una coherencia del tópico de 1.70 y 1.32 para los corpórea 20-newsgroup y Reuters respectivamente.

Palabras clave: *descubrimiento de tópicos, procesamiento del lenguaje natural, análisis semántico.*

Abstract

Information technologies have led to the automatic analysis of data in natural language regardless of language. These analyses are fundamental in various systems that analyze knowledge from large amounts of information. One feature present in several of these types of systems is topic discovery. The topic discovery systems search for latent topics from a set of texts. However, it is a challenge for Natural Language Processing to work with texts and address their semantic context. In the present work, an approach is exposed that ensures that the words that make up each analyzed text set store some type of semantic information. The WordNet lexical database is used to carry out this review. The experimental results showed an improvement when applying the proposed approach compared to the results obtained when discovering topics without considering the semantic aspect of the texts. The LDA technique obtained a coherence of 1.70 and 1.32 for the corpora 20-newsgroup and Reuters, respectively.

Key words: *topic discovery, natural language processing, text.*

Introducción

El constante avance tecnológico ha generado grandes volúmenes de información textual en cualquier idioma disponible para extraer conocimiento latente en ellos. Tal análisis es una tarea muy tediosa si se pretende que una persona lo lleve a cabo en periodos cortos. Computacionalmente la inteligencia artificial es un área dedicada al análisis de texto, video, voz e imagen con el mismo conocimiento que lo haría una persona, pero en menor tiempo. La Inteligencia Artificial (IA) es una disciplina estrechamente relacionada con teoría de la computación, siendo su objetivo imitar las facultades intelectuales humanas en sistemas artificiales [20]. La inteligencia humana se refiere a procesos de percepción sensorial y a procesos como reconocimiento de patrones, por lo que algunas de las aplicaciones habituales de la IA son por ejemplo el tratamiento de datos [20].

Una de las áreas de investigación de la IA es el Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN), que consiste en el estudio del lenguaje natural para generar modelos computacionales capaces de entender y analizar el lenguaje natural (español, inglés, chino, alemán, entre otros) [6]. Actualmente el PLN es un área en constante desarrollo que se enfoca en diferentes niveles de procesamiento como el nivel morfológico, sintáctico, semántico y pragmático que serán descritos más adelante. Así mismo una de las ramas de estudio del PLN es el descubrimiento de tópicos, que se utiliza para descubrir tópicos latentes en un texto. Cada documento es representado como una distribución de probabilidad de tópicos para finalmente cada tópico representarlo como una distribución de probabilidad de palabras [5].

En este trabajo se presenta un análisis de las técnicas más utilizadas en el estado del arte que son Análisis Semántico Latente (LSA), Análisis de Dirichlet Latente (LDA) y Análisis Semántico Latente Probabilístico (PLSA) sobre dos conjuntos de textos con dos experimentos diferentes: explorando la estructura semántica de los textos considerando el conocimiento semántico soportado por WordNet; y experimentando sin considerar esa información. Esta investigación está estructurada de la siguiente manera: se presenta la definición de procesamiento del lenguaje natural y sus niveles de estudio. También se presenta la definición de descubrimiento de tópicos y algunas de las técnicas más usadas en la literatura. Se exponen algunos trabajos presentados por diferentes autores que abordan el descubrimiento de tópicos. Por otro lado, se presentan los resultados obtenidos al aplicar las técnicas de descubrimiento de tópicos sobre los corpus propuestos. Finalmente, se presentan las conclusiones y los trabajos a futuro, así como algunas de las referencias utilizadas.

Procesamiento del lenguaje natural

El PLN es la disciplina que estudia la comunicación entre la computadora y el lenguaje natural. El PLN está compuesto por un conjunto de herramientas computacionales que permiten realizar un análisis y la representación de los textos [21]. Las diferentes disciplinas involucradas son la Inteligencia Artificial y la Lingüística, proporcionando que una computadora pueda comprender lenguaje natural y llevar a cabo un análisis e identificar su significado [8].

El PLN se encuentra dividido en niveles que permite a los especialistas el desarrollo de sistemas capaces de entender el lenguaje natural, de la misma manera como lo hace un humano [4]. Cada nivel se describe a continuación:

El nivel morfológico es el estudio de las reglas para formar palabras, consiste en determinar la categoría morfológica de cada palabra, identificando su forma base (llamada lema) y otras características que dependen de su categoría como su género, número o tiempo [1].

El nivel sintáctico estudia las relaciones estructurales presentes entre palabras dentro de la oración. Se rige por un conjunto de reglas permitiendo al lector reconocer el significado de las palabras que componen una oración [1].

El nivel semántico define el significado de las oraciones y las palabras que la forman, es decir, estudia las reglas sobre cómo crear expresiones sintácticas que se puedan interpretar a partir de expresiones más simples.

El nivel pragmático estudia el funcionamiento del lenguaje en su contexto social, situacional y comunicativo, es decir establece la identidad de las personas y objetos que aparecen en un texto determinando la estructura de la oración y gestionan el diálogo de una conversación [12].

Descubrimiento de tópicos

En un documento, la idea central gira en torno a un tema (o tópico) en particular. El humano es capaz de leer un documento e identificar el o los tópicos presentes empleando conocimientos previos. Con el avance de la tecnología, el volumen de información ha ido en aumento, y para que un humano lleve a cabo la tarea de descubrimiento de tópicos de forma manual ha sido necesario que los expertos doten a las computadoras con sistemas capaces de descubrir los tópicos en poco tiempo, en comparación con el humano, siendo para este último una tarea tediosa y difícil de concluir [13].

El descubrimiento de tópicos es el proceso de analizar grandes conjuntos de texto y encontrar los tópicos sobre los que se habla en cada documento. En la literatura existen algunos métodos o técnicas que realizan esta tarea de manera automática pero aún es necesario el desarrollo de nuevos métodos o mejora de los existentes.

La tarea de descubrimiento de tópicos son parte importante en sistemas computacionales que requieren el análisis de grandes cantidades de texto de manera automática en un tiempo razonable, comparado con el tiempo que el humano emplearía para la misma tarea.

Técnicas para el descubrimiento de tópicos

Los sistemas computacionales que descubren los tópicos o temas presentes en grandes volúmenes de texto cuentan con la característica que son capaces de entender o desmenuzar el texto como lo hace el ser humano. En la literatura existen técnicas que son capaces de proporcionar a un sistema la capacidad de examinar grandes volúmenes de texto en poco tiempo, por medio de técnicas que incorporan procedimientos matemáticos que en conjunto descubren los tópicos.

Algunas de las técnicas más usadas son el análisis de Dirichlet latente, análisis semántico latente y análisis semántico latente probabilístico.

Figura 1 Representación gráfica del modelo LDA [19].

Análisis de Dirichlet Latente El Análisis de Dirichlet Latente (LDA) es un modelo probabilístico generativo para colecciones de datos discretos. Este modelo bayesiano jerárquico de tres niveles (documento, palabra y tópico), considera a un tópico como una distribución sobre un vocabulario fijo. El modelo selecciona una cantidad de tópicos predefinido y se definen las palabras que pertenecen a esos tópicos [19]. En la Figura 1 se presenta una representación gráfica del modelo LDA.

Análisis Semántico Latente El Análisis Semántico Latente (LSA por sus siglas en inglés) descubre las palabras del mismo campo semántico (aquellos que forman un grupo de palabras que comparten características en su significado). El LSA se basa en un algoritmo matemático que incorpora la factorización lineal conocida como Descomposición de Valores Singulares (SVD por sus siglas en inglés) [11]. La Figura 2 expone el ejemplo de una matriz generada por LSA.

Figura 2 Ejemplo de matriz generada por LSA. [11]

Figura 3 Representación gráfica del modelo PLSA [19]

Análisis Semántico Latente Probabilístico El Análisis Semántico Latente Probabilístico (PLSA por sus siglas en inglés) descubre la semántica de tópicos ocultos en documentos usando la representación denominada bolsa de palabras (representan cada documento ignorando el orden de las palabras) [19]. PLSA se puede observar en la Figura 3.

Antecedentes

El descubrimiento de tópicos es una tarea que se ha investigado y sigue siendo investigada por diferentes autores proponiendo diferentes metodologías. A continuación, se presentan algunos de los trabajos existentes.

En [7] proponen un análisis del modelado de temas con el desarrollo de dos pruebas, la primera usando el Análisis de Dirichlet Latente (LDA por sus siglas en inglés) estándar implementado en MALLET (software para el procesamiento de texto) y el Análisis de Características Latentes LDA (LF-LDA por sus siglas en inglés) que es una versión de LDA desarrollada para documentos cortos (como mensajes de redes sociales) y basada en incrustaciones de palabras (es decir convertir texto

a números). El corpus utilizado en los experimentos fue de sonetos españoles del siglo de oro. Los autores extrajeron rasgos latentes con el fin de mantener las relaciones distributivas entre palabras en un contexto poético. El procedimiento hecho por LF-LDA extrajo tópicos de LDA buscando relaciones de palabras no solo dentro de cada poema individual o a lo largo de todo el corpus, sino también dentro de cada línea de texto. El trabajo fue evaluado por medio de la métrica de coherencia del tópico calculando la Información Mutua Normalizada (definida en [22] NPMI por sus siglas en inglés) y con el método del intruso como técnica de evaluación manual.

En [10] presentan un modelo para adaptar conjuntos de datos en inglés al idioma español, así como la creación de incrustaciones de palabras médicas. Los autores utilizaron el modelo de texto rápido de última generación. El modelo es evaluado de forma intrínseca, así como una evaluación extrínseca con un sistema de reconocimiento de entidades con nombre utilizando una incrustación de referencia de dominio general. Para ambos experimentos demostraron que las incrustaciones son adecuadas para su uso en PLN médico para el idioma español y son más precisas que las de dominio general. La evaluación fue realizada por medio de las métricas precisión, exhaustividad, exactitud y medida F_1 .

En [3] proponen un modelo para el descubrimiento de tópicos en textos cortos que utiliza correlaciones semánticas globales y correlaciones semánticas locales para extraer temas significativos. Los autores lo llamaron *Conditional Random Field regularized Topic Model* (CRFTM por sus siglas en inglés) donde las palabras relacionadas semánticamente comparten la misma asignación de tema y como modelo de incrustación de palabras utilizan word2vec. El modelo cuenta también con el muestreo de Gibbs y el campo aleatorio condicional para alentar a las palabras relacionadas semánticamente a compartir la misma etiqueta de tema. Los resultados experimentales en dos conjuntos de datos del mundo real muestran que el método fue capaz de extraer temas más coherentes. Los conjuntos de datos empleados por los autores para los experimentos sobre su modelo fueron *stackoverflow* y noticias. El modelo fue evaluado por medio de las métricas coherencia del tópico y exactitud.

En [2] exponen el desarrollo de un método para el descubrimiento de tópicos basados en min-hashing. El método no requiere que un número predefinido de tópicos a descubrir. Los conjuntos de datos usados fueron Wikipedia en español e inglés, 20-newsgroup y Reuters. El método demostró ser altamente efectivo y escalable a conjuntos de datos masivos. La evaluación fue realizada con la métrica de coherencia del tópico.

En [14] muestran un modelo que se basó en aprendizaje estadístico combinando técnicas de agrupamiento y de descubrimiento de tópicos. El modelo es generativo bayesiano para colecciones de texto. El modelo emplea también word2vec para capturar conocimiento semántico entre palabras. El muestreo colapsado de Gibbs y la estimación de parámetros fue incluido en el modelo. El modelo fue probado con los corpórea 20-newsgroup y Reuters y evaluado con la métrica de coherencia del tópico.

En [15] exponen un método que nombraron *lda2vec* basado en modificar skip-gram para trabajar con vectores de características a través de los vectores de documentos. El método utiliza pares de pivotes y selecciona palabras extraídas previamente cuando coocurren en una misma ventana de contexto que recorre el corpus. *Lda2vec* incrusta palabra y vectores en un mismo espacio. Los corpórea utilizados fueron 20-newsgroup y Reuters.

En [16] presentaron una metodología que incorpora el descubrimiento de tópicos semánticos por medio del Análisis de Dirichlet Latente. Los autores extrajeron un conjunto de datos geolocalizados de la ciudad de Santiago de Chile sobre el uso de tarjetas de crédito para la evaluación del comportamiento de las personas bajo las medidas de encierro a causa de la pandemia COVID-19. El descubrimiento de tópicos reflejó los principales patrones de actividad transaccional con tarjetas de crédito. La similitud coseno fue usada entre los tópicos obtenidos y los que encontraron en la literatura. Los resultados obtenidos de la similitud coseno mostraron que los tópicos de actividades eran estables antes de la pandemia. Los autores lograron identificar una recesión de la actividad

económica, y evaluaron el impacto en el sector comercial sobre las pérdidas que han sufrido debido a la pandemia.

En [17] proponen un análisis de sentimientos de tópicos por medio del análisis de Dirichlet latente y el diccionario VADER para obtener el sentimiento de cada tópico descubierto. Los resultados obtenidos reflejaron diferencias entre los usuarios con diferentes ocupaciones que los autores dividieron en alta, media y baja. Los autores extrajeron 622,687 tweets en inglés sobre COVID19 divididos en 800 ocupaciones, pero trabajaron solo con 9 de ellas. La evaluación fue llevada a cabo con la métrica de coherencia del tópico.

En [18] proponen un modelo que se basa en el descubrimiento de tópicos para describir los puntos importantes sobre una investigación científica y tecnológica además de tendencias del desarrollo en ellas. Los autores usaron el análisis de Dirichlet latente dinámico basado en el tiempo, Análisis de Componentes Principales (definido en [22] PCA por sus siglas en inglés) y SVD para el descubrimiento de los tópicos. Posteriormente clasificaron los temas de acuerdo con la intensidad de estos. Un número de tópicos menor a 40 generaron los mejores resultados. La evaluación fue hecha con la métrica de coherencia del tópico.

En este trabajo se propuso llevar a cabo experimentos con las 3 técnicas de descubrimiento de tópicos más usadas en la literatura en dos corpus, el primero llamado 20-newsgroup [2] y el segundo Reuters [2]. Los corpórea han sido pre-procesados y se verificó que las palabras que componen a cada uno de ellos tienen contenido semántico, por medio de la base de datos léxica WordNet. El objetivo es mejorar los niveles de coherencia de cada técnica usada. La evaluación que se propone es la coherencia del tópico auxiliada de un corpus externo, en este caso Wikipedia con un tamaño de 3 millones de documentos.

Metodología

En este artículo se propone el descubrimiento de tópicos utilizando las técnicas LSA, LDA y PLSA que son usadas para extraer tópicos latentes en documentos de texto. Primero se propone un preprocesamiento y posteriormente cada palabra que compone el corpus debe de tener algún significado en la base de datos léxica WordNet para mantenerla en el mismo, en caso contrario se toma como inexistente y se elimina del corpus esto con el propósito de mantener sólo palabras que tengan algún tipo de información semántica confiable.

En los siguientes pasos se describe el enfoque propuesto:

1. Preprocesamiento del corpus: Este paso incluye las siguientes acciones:
 - a. Retirar en su totalidad direcciones de correo electrónico, así como información del tipo From, To, Reply to, etc.
 - b. Remover símbolos especiales, números y signos de puntuación.
 - c. Retirar palabras cerradas.
2. Revisión con WordNet: En este paso el corpus es dividido en unigramas (palabras de longitud uno) y con WordNet se verifica que cada unigrama cuente con contenido semántico. El procedimiento se describe a continuación:

Begin

1. El corpus es dividido en unigramas y se hace una revisión en WordNet, y se verifica que:
 - i. Si el unigrama cuenta con al menos un synset se mantiene el unigrama en el corpus obteniendo al final un subcorpus.
 - ii. Caso contrario, si el unigrama no cuenta con al menos un synset se deshecha el unigrama del corpus, es decir, se omite en el subcorpus.

End

3. Se aplica las técnicas para descubrimiento de tópicos al subcorpus obtenido en 2: LDA, LSA, PLSA
4. Evaluación: La evaluación es obtenida por medio de la métrica de coherencia del tópico (ver ecuación 1). Esta métrica mide el grado de coherencia entre los tópicos recuperados y en nuestro caso evaluar también que tan coherente fue retirar las palabras que para WordNet no cuentan con contenido semántico en el corpus original [20].

$$PMI(w_i, w_j) = \frac{2}{T(T-1)} \sum_{1 \leq i \leq j \leq T} \log \log \frac{p(w_i, w_j)}{p(w_i)p(w_j)} \quad (1)$$

donde: T son las palabras principales, $p(w_i)$ (resp. $p(w_j)$) es la probabilidad de que la palabra $p(w_i)$ (resp. $p(w_j)$) aparezca en una ventana de texto de tamaño dado, mientras que $p(w_i), p(w_j)$ denota la probabilidad que w_i y w_j coocurren en la misma ventana.

Resultados

En esta sección presentamos los conjuntos de datos usados (ver Tabla 1) y los resultados experimentales con el enfoque propuesto.

Conjunto de datos

Con el objetivo de analizar el efecto de crear un subcorpus de cada corpus propuesto con la seguridad que cada palabra que lo compone cuenta con algún contenido semántico se llevaron a cabo pruebas con las técnicas LDA, LSA y PLSA.

Primero a cada corpus se le aplicó un preprocesamiento que incluyó retirar signos ortográficos. La información de los 2 conjuntos de datos se muestra en la Tabla 1, donde D representa el número de documentos en cada conjunto de datos y V es el total de vocabulario incluyendo palabras cerradas.

Tabla 1. Conjunto de datos.

Conjunto de datos	D	V
20-newsgroup	20,000	14,537,363
Reuters	18,456	7,976,744

Resultados experimentales

A continuación, se presentan los resultados experimentales obtenidos con la implementación del enfoque propuesto. Se proponen dos experimentos, el primero consiste en probar los tres métodos de descubrimiento de tópicos, sólo retirando palabras cerradas y signos de puntuación. En la Tabla 2 se muestran los resultados experimentales obtenidos con la métrica de evaluación por coherencia del tópico y se resaltan los mejores resultados por corpus.

Tabla 2. Resultados obtenidos con LDA, LSA y PLSA.

Conjunto de datos	LDA	LSA	PLSA
20-newsgroup	1.52	1.30	0.52
Reuters	1.31	0.89	1.04

El segundo experimento consiste en aplicar el método propuesto usando los casos i y ii y el llamado a las técnicas LDA, LSA y PLSA del paso 3. En la Tabla 3 se muestran los resultados obtenidos de LDA con WordNet (LDA+W), LSA con WordNet (LSA+W) y PLSA con WordNet (PLSA+W).

Tabla 3. Resultados obtenidos con LDA, LSA y PLSA apoyadas por WordNet.

Conjunto de datos	LDA+W	LSA+W	PLSA+W
20-newsgroup	1.70	1.25	1.17
Reuters	1.32	1.02	1.10

Los resultados obtenidos con el enfoque propuesto generan un incremento, principalmente con la técnica LDA en comparación con los resultados que se muestran en la Tabla 1, esto se debe a que

palabras que no guardaban contenido semántico y eran repetitivas en el corpus fueron retiradas. Lo mismo ocurre con PLSA con un incremento de 0.65 para el corpus 20-newsgroup y de 0.06 para Reuters. En el caso de LSA se registró un decremento de 0.05 para el corpus 20-newsgroup ya que el retirar ese conjunto de palabras repetitivas se registró un resultado bajo en comparación con el obtenido sin aplicar el método propuesto en este trabajo para esta técnica. En cambio, LSA para el corpus Reuters obtuvo un incremento de 0.13 esto se debe a que este corpus en su mayoría todas las palabras que lo forman guardan al menos un significado de acuerdo con los resultados dados por WordNet.

En la Tabla 4 se presentan los resultados obtenidos por algunos autores del estado del arte para el corpus 20-newsgroup. La mayoría trabaja con la técnica LDA o una variante de ella como en [2] y [15]. Los resultados obtenidos en este trabajo superan a los obtenidos por los autores con el mismo conjunto de datos.

Tabla 4. Comparativa de los resultados obtenidos del corpus 20-newsgroup

Autores	Coherencia del tópico	Técnica
[2]	0.30	Nueva
[14]	0.29	LDA
[15]	0.56	Nueva
Este trabajo	1.70	LDA

Por otro lado, la Tabla 5 expone los resultados obtenidos para el corpus Reuters por algunos autores del estado del arte con la técnica LDA. Para este corpus el enfoque propuesto supera a los obtenidos por otros autores con el mismo conjunto de datos.

Tabla 5. Comparativa de los resultados obtenidos del corpus Reuters

Autores	Coherencia del tópico	Técnica
[2]	0.60	Nueva
[14]	0.34	LDA
Este trabajo	1.32	LDA

Trabajo a futuro

Como trabajos a futuro se propone incorporar un análisis morfológico y semántico para verificar la coherencia de las palabras que componen el corpus, esto con el propósito de incorporar este procedimiento en alguna aplicación que necesite encontrar tópicos latentes.

Conclusiones

Este trabajo presenta un análisis de dos experimentos aplicando las técnicas LDA, LSA y PLSA en dos conjuntos de datos para el idioma inglés. El enfoque propuesto busca generar un subcorpus con palabras que cuentan con algún tipo de información semántica mediante una consulta a WordNet. En comparación con los resultados al aplicar las técnicas LDA, LSA y PLSA sólo con el preprocesamiento tradicional (sin considerar conocimiento semántico), el enfoque presentado logra una mejora significativa demostrando que en cualquier conjunto de datos podemos encontrar palabras que no aporten información semántica que sirva en el proceso de descubrir los tópicos o en alguna aplicación que haga uso de este tipo de tareas. En general se llegó a la conclusión que la técnica que proporciona mejores resultados es LDA porque es un modelo de tres niveles que considera cada tópico como una distribución sobre el corpus que se está utilizando y en ambos experimentos fue la técnica con los mejores resultados registrados.

Agradecimientos

El presente trabajo ha sido financiado por el proyecto de investigación SI001-18 de la UAM Azcapotzalco. Parcialmente apoyado por el proyecto VIEP-2021 de la BUAP y por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) con la beca número 788155.

Referencias

- [1] H. Costa. Automatic Extraction and Validation of Lexical Ontologies from text. PhD thesis, Master's thesis, University of Coimbra, Faculty of Sciences and Technology, 2010.
- [2] G. Fuentes-Pineda and I. V. Meza-Ruiz. Topic discovery in massive text corpora based on min-hashing. *Expert Systems with Applications*, 136:62-72, 2019.
- [3] W. Gao, M. Peng, H. Wang, Y. Zhang, Q. Xie, and G. Tian. Incorporating word embeddings into topic modeling of short text. *Knowledge and Information Systems*, 61(2):1123–1145, 2019.
- [4] G. Grigonyte. Building and evaluating domain ontologies: NLP contributions. Logos Verlag Berlin GmbH, 2010.
- [5] L. Hammoe. Detección de tópicos: utilizando el modelo LDA. 2018.
- [6] Benítez, R., Escudero, G., Kanaan, S., and Rodó, D. M. *Inteligencia artificial avanzada*. Editorial UOC. 2014.
- [7] B. Navarro-Colorado. On poetic topic modeling: extracting themes and motifs from a corpus of Spanish poetry. *Frontiers in Digital Humanities*, 5:15, 2018.
- [8] F. Ramos and J. I. Vélez. Integración de técnicas de procesamiento de lenguaje natural a través de servicios web. Facultad de Ciencias Exactas. Tandil, Argentina: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 2016.
- [9] S. J. Russell and P. Norvig. *Inteligencia Artificial: un enfoque moderno*. Number 04; Q335, R8y 2004. 2004.
- [10] F. Soares, M. Villegas, A. Gonzalez-Aguirre, M. Krallinger, and J. Armengol Estape. Medical word embeddings for Spanish: Development and evaluation. In *Proceedings of the 2nd Clinical Natural Language Processing Workshop*, pages 124–133, 2019.
- [11] Torres López, C. Segmentación y detección de tópicos enfocado a la minería de opinión (Doctoral dissertation, Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas). 2016.
- [12] J. Vilares. *Aplicaciones del procesamiento del lenguaje natural en la recuperación de información en español*. 2005.
- [13] W. Wei and C. Guo. A text semantic topic discovery method based on the conditional co-occurrence degree. *Neurocomputing*, 368:11–24, 2019.
- [14] Costa, G., & Ortale, R. Document clustering meets topic modeling with word embeddings. In *Proceedings of the 2020 SIAM International Conference on Data Mining* (pp. 244-252). Society for Industrial and Applied Mathematics, 2020.
- [15] Moody, C. E. Mixing Dirichlet topic models and word embeddings to make *lda2vec*. arXiv preprint arXiv:1605.02019, 2016.
- [16] Muñoz-Cancino, R., Rios, S. A., Goic, M., & Graña, M. Non-Intrusive Assessment of COVID-19 Lockdown Follow-Up and Impact Using Credit Card Information: Case Study in Chile. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(11), 5507, 2021.
- [17] Zhao, Y., Xi, H., & Zhang, C. Exploring Occupation Differences in Reactions to COVID-19 Pandemic on Twitter. *Data and Information Management*, 5(1), 110-118, 2021.
- [18] Wang, J., Fan, Y., Zhang, H., & Feng, L. Technology Hotspot Tracking: Topic Discovery and Evolution of China's Blockchain Patents Based on a Dynamic LDA Model. *Symmetry*, 13(3), 415, 2021.
- [19] Torres López, C., & Arco García, L. Representación textual en espacios vectoriales semánticos. *Revista Cubana de Ciencias Informáticas*, 10(2), 148-180, 2016.
- [20] Santillan Orbegoso, Z. M. *Software Microsoft Mathematics para el aprendizaje del curso Matemática Básica en estudiantes del segundo ciclo de la Universidad Privada del Norte*, Trujillo-2017, 2019.
- [21] Ramos, F., & Velez, J. I. Integración de técnicas de procesamiento de lenguaje natural a través de servicios web. Facultad de Ciencias Exactas. Tandil, Argentina: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 2016.
- [22] de los Santos, L. E. G. Dimensionality assessment of ordinal variable an evaluation of classic and modern methods (Doctoral dissertation, Universidad Autónoma de Madrid). 2012.